

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV USULLARI

Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi boshlig'i

maubaydullayev7@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-9406-1927>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914366>

Anotatsiya. Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish va bu orqali O'zbekiston qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'рни va ahamiyatini oshirish, tahlil qilingan. Shuningdek qurilish materiallari korxonalarining innovatsion boshqaruvni tashkil qilish va yuqori samaradorlikga erishish borasidagi taklif va muloxazalar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье проанализированы внедрение инновационных методов управления предприятиями строительной индустрии и повышение их значимости и роли в экономике Узбекистана. Также представлены предложения и рекомендации по организации инновационного управления на предприятиях строительных материалов и достижению высокой эффективности.

Annotation. This article analyzes the implementation of innovative management methods in construction materials industry enterprises and their role in enhancing their significance in Uzbekistan's economy. Additionally, proposals and recommendations for organizing innovative management in construction materials enterprises and achieving high efficiency are presented.

Kalit so'zlar: qurilish materiallari, sanoat korxonalari, innovatsion boshqaruv, yuqori samaradorlik, iqtisodiyotdagi o'рни, sanoat iqtisodiyoti.

Ключевые слова: строительные материалы, промышленные предприятия, инновационное управление, высокая эффективность, роль в экономике, экономика промышленности.

Keywords: construction materials, industrial enterprises, innovative management, high efficiency, role in the economy, industrial economy.

O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan qurilish materiallari sanoati mamlakat infratuzilmasi va iqtisodiyotning barqarorligida katta ro'l o'ynaydi. O'zbekiston aholisining yildan-yilga doimiy ortib borishi ham o'z navbatida yashash uchun zarur bo'lgan birlamchi ehtiyojlarga bo'lgan talabni keskin ortishi tabiiy holdir. Insonga yashashi uchun birlamchi ehtiyojlardan asosiysi bu uy-joydir. Uy-joyga bo'lgan ehtiyoj ortishi, o'z navbatida qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojni oshishi ham demakdir. O'zbekistonda qurilish sohasi iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Zamon kundan-kun jadallab borishi ushbu soxadagi boshqaruv tizimlarini ham qayta innovatsion usulda tashkillashva samaradorlikga erishish, maxsulot sifatini yaxshilash, raqobat bardoshlikni talab etadi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotda tutgan o'рни muammolarining turli yo'nalishlari, jumladan, uni takomillashtirish jihatlari bilan bog'liq jarayonlar va takliflar bergan xorijiy ilmiy maktab vakillari: G.Gamidov, P.Zavlin, Y.Shumpeter, G.Mensh, J.Forrester, I.Ansoff, R.Nelson kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

O'zbekiston Respublikasida qurilish sanoatining innovatsion rivojlanishi va uning moddiy-texnik bazasi iqtisodiy samaradorligini oshirish muammolarining ayrim jihatlari Sh.N.Zaynutdinov, R.I.Nurimbetov, B.D.Kalmetov, V.A.Kazimov, R.I.Gimush, S.M.Niyazov, G.J.Allayevalar kabi iqtisodchi-olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan.

O'zbekistonda qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi korxonalar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Shunga qaramay, bu sohada hali ham yechilishi lozim bo'lgan muammolar bir talay. Asosiy muammolar qatoriga eski texnologiyalarning saqlanib qolgani, ishlab chiqarish samaradorligining iqtisodning boshqa tarmoqlariga nisbatan pastroqligi va resurslardan samarasiz foydalanish kiradi. Shu sababdan innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish, sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Qurilish materiallari sanoatida innovatsion boshqaruv deganda avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalarni foydalanish, ushbu sohada yangi biznes-modellarni yaratish va ekologik jihatdan xavfsiz materiallardan foydalanish tushuniladi.

Quyidagi asosiy usullar mavjud:

❖ **Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari:** ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va inson omilini kamaytirish imkonini beradi.

❖ **Raqamli texnologiyalar:** bulut texnologiyalari, sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili orqali samaradorlikni oshirish.

❖ **Yangi biznes-modellar:** franchayzing, onlayn savdo platformalari orqali masofadan mahsulot sotishni rivojlantirish.

❖ **Ekologik innovatsiyalar:** chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanish.

Dunyo miqyosida yetakchi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar innovatsion boshqaruv tizimlaridan samarali foydalanib kelmoqda. Masalan, Germaniya, AQSh va Xitoyda qurilish materiallari sanoatida avtomatlashtirilgan tizimlar keng qo'llaniladi. O'zbekistonda esa ushbu tajribani moslashtirish uchun quyidagi choralar ko'rilishi lozim:

- Davlat tomonidan innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash.
- Xususiy sektorning innovatsiyalarga sarmoya kiritishini rag'batlantirish.
- Kadrlar malakasini oshirish uchun maxsus dasturlarni amalga oshirish.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida innovatsion boshqaruvni joriy etish natijasida:

➤ Ishlab chiqarish hajmi oshadi va o'z navbatida yangi ish o'rinlari yaratiladi.
➤ Mahsulot sifati va raqobatbardoshligi yaxshilanadi hamda eksport bop maxsulotlar tarmog'i kengayadi.

➤ Xarajatlarni optimallashtirish va foydani oshirish imkoniyati yaratiladi.

➤ Ekologik barqarorlik ta'minlanadi.

Xulosa va takliflar: Innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish orqali O'zbekiston qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish hamda yangi iqtisodiy o'sishga erishiladi. Quyidagi takliflar orqali sanoat iqtisodiyatini rivojlantirishga erishish mumkin bo'ladi:

✓ Qurilish materiallari sanoatida raqamli texnologiyalarni joriy etish va avtomatlashtirish jarayonlarini kengaytirish.

✓ Davlat tomonidan innovatsion tadqiqot va loyihalarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada rivojlantirish hamda subsidiyalar ajratish.

✓ Mahalliy va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali ilg'or tajribalarni o'zlashtirish.

✓ Alohida qurilish materiallari sanoati korxonalarini uchun erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish va qo'shimcha imtiyozlar joriy etish.

✓ Qurilish materiallari sanoati sohasi olimlarini korxonalarga maslaxatchi sifatida biriktirish.

Ushbu takliflarni sanoatga joriy etish orqali, O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatini, iqtisodiyotda yanada muhim bosqichga ko‘tarish va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida” Qonuni. –T., (2020).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 apreldagi PF-5392-sonli “Qurilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni (2018).
3. Гамидов Г. С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г. С. Гамидов, В. Г. Колосов, Н. О. Османов. — СПб.: Политехника, (2009).
4. Завлин П.Н. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие для вузов / Барютин Л.С., Валдайцев А.В. и др.; Под редакцией Завлина П.Н. и др. - М.: Экономика, (2011).
5. Ubaydullayev M.A. “Mechanisms for improving innovative management methods in the construction materials industry enterprises” — Galaxy international interdisciplinary research journal, Vol. 12, Issue 12 December (2024).